

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI.....	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.....	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI.....	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL.....	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI.....	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOIIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL.....	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	287
Зайналов Ж. Р.	

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ

Зайналов Ж. Р.

доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Финансы» Самаркандского института
экономики и сервиса,

г. Самарканд, Республика Узбекистан

ORCID: 0000-0001-5141-544X

E-mail: dz50@mail.ru

Annotatsiya: Samaradorlik kategoriyasining nazariy mohiyati umumlashtirilgan, mazkur kategoriyaning asosiy xususiyatlarini aniqlashga doir iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan. Mavjud yondashuvlarga mualliflik nuqtai nazaridan tanqidiy baho berilib, samaradorlik kategoriyasining mualliflik ta'rifi taklif etilgan. Natijadorlikning miqdoriy va sifat jihatlari yoritilgan hamda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: natijadorlik, samaradorlik, natijalar, miqdoriy natijalar, sifat natijalari, resurslar, moliyaviy resurs, daromad, foyda, xarajatlar.

Аннотация: Обобщена теоретическая сущность категории эффективности, проанализированы научные взгляды экономистов относительно определения её сущностных характеристик. С позиций авторского подхода дана критическая оценка существующим концепциям и предложено авторское определение категории эффективности. Раскрыты количественная и качественная стороны результативности, а также разработаны предложения по обеспечению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: результативность, эффективность, результаты, количественные результаты, качественные результаты, ресурсы, финансовые ресурсы, доход, прибыль, затраты.

Abstract: The theoretical essence of the efficiency category is generalized, and the scientific views of economists regarding its fundamental characteristics are analyzed. Existing approaches are critically evaluated from the author's perspective, and an original definition of the efficiency category is proposed. The quantitative and qualitative dimensions of performance are examined, and recommendations for improving the efficiency of business entities are developed.

Keywords: performance, efficiency, results, quantitative results, qualitative results, resources, financial resources, income, profit, costs.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях инновационного развития деятельности предприятий сформировались объективные предпосылки для более глубокого понимания теории эффективности, особенно в условиях развития финансовых отношений, которые строятся на принципе финансовой достаточности деятельности предприятий. Поэтому любая деятельность рассматривается с позиции её эффективности. Эффективность как экономическая категория требует научного осмысления, что обуславливает необходимость её рассмотрения с точки зрения экономической теории. Она ориентирует предприятия на достижение синергетического уровня эффективности в динамике, выявление финансовых резервов дальнейшего совершенствования хозяйственной деятельности на основе внедрения инновационных достижений, современных технологий и совершенствования организации производства [24]. Следовательно, с учётом вышеизложенного можно резюмировать, что повышение эффективности деятельности предприятия является важным фактором реализации синергетических целей его развития. Именно поэтому экономическая категория «эффективность» сохраняет свою актуальность на всех этапах развития общества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В процессе изучения экономической, учебной и периодической литературы допереходного периода к рыночной экономике, т.е. 70–90-х гг. XX века, были выявлены отдельные особенности и аспекты, связанные с определением эффективности как экономической категории. Одним из них является многообразие подходов к трактовке данного понятия и отсутствие его единого общепринятого определения как экономической категории.

Поэтому целью данной научной работы является обобщение и переосмысление подходов экономистов к категории «эффективность» в условиях допереходного этапа развития экономики и периода становления финансово-экономических отношений.

В допереходный период к рыночной экономике вопросам эффективности деятельности предприятий в тех или иных аспектах были посвящены труды как отечественных, так и зарубежных учёных-экономистов.

В экономическом словаре категория «эффективность» рассматривается как экономическая категория, отражающая экономическое значение достижения целей и реализации потенциальных возможностей посредством соотношения затрат и результатов [12]. «Эффективность» также характеризуется как категория, обусловленная затратами живого и овеществлённого труда, необходимыми для изменения количественных и качественных характеристик предметов или природных процессов в целях придания им свойств, способных удовлетворять общественные потребности, присущие любому производственному процессу [4; 11]. Рассматривая количественное значение показателя эффективности, автор данного подхода определяет его как отношение конечных результатов к совокупным затратам (в трудовых или стоимостных оценках).

На первый взгляд, при определении сущности эффективности как экономической категории исходят из того, что она отражает достижение наибольших социально-экономических результатов при наименьших затратах.

Действительно, эффективность является экономической категорией, отражающей наиболее рациональное использование всех имеющихся и потенциальных производственных ресурсов как на отдельном предприятии, так и в целом по народному хозяйству для максимального удовлетворения общественных потребностей при минимальных затратах общественного труда. В этой связи можно выделить социальный аспект эффективности, характерный для определений данной категории, представленных авторами допереходного периода.

Касаясь взглядов экономистов данного периода, следует отметить, что «эффективность» как экономическая категория и как широкое понятие включает наиболее рациональное использование ресурсов различных видов, прежде всего финансовых, без которых невозможна активная деятельность предприятий, направленная на более полное удовлетворение совокупных потребностей населения. Следует отметить социально-экономическую направленность при определении эффективности, а также способ её исчисления путём сопоставления результатов с затратами (издержками).

Это позволяет сравнивать компании между собой, что особенно важно в условиях поиска инвесторов и привлечения капитала [9, С. 285].

Представляет научный интерес мнение ряда экономистов, например, В. К. Задорожного. По его мнению, эффективность представляет собой понятие, характеризующее отношение эффекта, полученного в результате хозяйствования, к затратам [6]. При этом автор не акцентирует отдельного внимания на сущности категории «эффект» и особенностях её определения. Вместе с тем подчёркивается, что эффективность заключается в обеспечении отдачи и достижении результата за счёт использования труда, материалов и других ресурсов.

В результате анализа подходов к определению категории «эффективность», представленных экономистами допереходного периода, можно сделать ряд выводов. Среди рассмотренных подходов отсутствует единая трактовка, которая всесторонне раскрывала бы сущность данной категории. В отдельных случаях эффективность рассматривалась как достаточно широкое и многогранное понятие. На основе существующих подходов разрабатывались и предлагались программы повышения эффективности различных видов деятельности. Большинство авторов сходятся во мнении, что эффективность определяется как отношение эффекта к затратам (ресурсам), обеспечившим получение данного эффекта.

Также следует отметить некоторые особенности определения рассматриваемой категории, характерные для экономики переходного периода. Понятие «эффективность» в литературе данного периода рассматривалось преимущественно в контексте общественного производства и повышения производительности. Существенное внимание уделялось социальным критериям эффективности. В большинстве работ экономистов 80-х гг. XX века подчёркивается ориентация на максимально полное

удовлетворение постоянно растущих потребностей населения. При этом особое внимание уделяется результативности как фактору удовлетворения общественных потребностей.

Следует отметить, что в экономической литературе данного периода относительно ограниченное внимание уделялось показателям финансовых ресурсов, конечных финансовых результатов, дохода и прибыли. Вместе с тем показатели затрат и прибыли нередко использовались при оценке эффективности деятельности предпринимательских субъектов. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития подходов к определению эффективности и совершенствования её оценочных критериев.

Отдельные показатели, участвующие в определении эффективности, в частности прибыль, имели важное обобщающее значение. На основе показателей рентабельности формировались определённые льготные условия в рамках налоговой политики. Однако эффективность не ограничивается только указанными критериями. На наш взгляд, эффективность должна иметь стимулирующий характер. Она должна не только характеризоваться относительными показателями, но и создавать дополнительные условия для повышения результативности деятельности предприятий. В отдельные периоды высокий уровень прибыли рассматривался как один из признаков эффективности, что сопровождалось использованием соответствующих стимулирующих механизмов хозяйственной деятельности.

Рассмотрим подходы авторов к определению категории «эффективность», характерные для переходного периода экономики. Следует отметить, что в этот период вопросам эффективности деятельности предприятий торговли, включая сферу общественного питания, были посвящены труды таких экономистов, как Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, П. А. Ватник, Р. А. Максименко, Н. Н. Ушакова, Д. М. Розенберг, Ю. Л. Александров, Н. Н. Терещенко и др.

Б. А. Райзберг определяет эффективность как относительный эффект и результативность процесса [17]. Л. Ш. Лозовский также характеризует эффективность как экономическую категорию, отражающую результативность производства посредством соотношения результата и затрат, обеспечивших его получение [11].

Как следует из приведённых определений, один автор берёт в основу эффективности процесс, а другой — производство. Вместе с тем оба рассматривают данный показатель как относительную величину.

Ряд экономистов утверждает, что эффективность характеризуется как отношение между количеством ресурсов, используемых предприятием для производства (труд, сырьё и др.), и количеством произведённых товаров, следовательно, и в данном случае категория «эффективность» является относительным показателем [16]. П. А. Ватник определяет эффективность как отношение между затратами редких факторов производства и выпуском товаров и услуг [20].

Ряд экономистов под эффективностью понимает динамическое развитие деятельности предприятий на основе внедрения технологий и передовых идей [7, С. 38]. Другие рассматривают её как экономическую категорию, отражающую экономические отношения, связанные с улучшением использования ресурсов и снижением затрат для достижения высоких результатов, обеспечивающих прирост выпуска продукции [13, С. 8; 22]. При этом основное внимание уделяется потенциальным показателям эффективности. Конкретные методические подходы к расчёту эффективности раскрываются в различной степени. Немногим отличается подход коллектива авторов в лице Ю. Л. Александрова и Н. Н. Терещенко, которые обобщают все виды ресурсов, направленных на достижение наилучших народнохозяйственных результатов [1].

В своём труде Д. М. Розенберг рассматривает эффективность как производительность и продуктивность, уточняя методику расчёта данного показателя, что во многом сближает его подход с определениями, представленными в экономических словарях. Вместе с тем автор сопоставляет эффективность с производительностью и продуктивностью, которые, по нашему мнению, являются отдельными составляющими более широкой категории «эффективность» [18].

Е. Ф. Борисов отмечает, что эффективность представляет собой соотношение между результатами производства (продукцией и услугами), с одной стороны, и затратами труда и средств производства — с другой. Для предпринимателей экономическая эффективность определяется отношением полученной прибыли (дохода предприятия) к сумме авансированного, основного и оборотного капитала [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили методы анализа и синтеза научной литературы, сравнительного анализа, систематизации и обобщения теоретических подходов к определению категории эффективности. Информационной базой послужили научные труды отечественных и зарубежных

экономистов, энциклопедические издания и специализированные словари. Обработка и интерпретация данных осуществлялись посредством логического, сравнительного и содержательного анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ теоретических аспектов категории эффективности. По результатам анализа экономической литературы периода переходной экономики, т.е. 90-х годов XX века, в отношении подходов к определению категории «эффективность» можно сделать ряд выводов. Во-первых, в этот период вопросы эффективности рассматривались достаточно широко, однако глубина исследований данной категории была ограниченной, поскольку отдельные аспекты эффективности нередко анализировались преимущественно с отдельных позиций. Это, на наш взгляд, было связано, с одной стороны, с недостаточно сформированным понятийным аппаратом, а с другой — с трансформацией социально значимых аспектов категории «эффективность» в условиях переходной экономики. Следовательно, особенности подходов к определению категории «эффективность», характерные для данного периода, обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования её теоретического осмысления.

В период рыночной экономики вопросам эффективности уделяется значительное внимание, о чём свидетельствует большое количество научных трудов российских экономистов. Данная категория рассматривается в учебной литературе, а также широко освещается в периодических и научных изданиях. В настоящее время вопросами эффективности продолжают заниматься такие авторы, как Н. В. Парушина, Р. М. Нуреев, Б. А. Райзберг, А. Тяпухин, Е. Федулова, С. Н. Лебедева, Н. А. Казначикова, А. В. Гавриков, А. Шафронов, В. А. Чернов и другие исследователи. Каждое из представленных определений по-своему уникально и специфично, отражая отдельные аспекты сущности данной категории.

Система показателей, учитываемых при расчёте эффективности с последующей оценкой финансового состояния предприятия, позволяет проводить комплексный анализ, однако не всегда учитывает особенности различных видов деятельности и запросов отдельных групп пользователей информации. Поэтому показатель эффективности зачастую рассчитывается либо управленческим персоналом предприятий для разработки тактики и стратегии ведения бизнеса, либо используется при решении финансовых вопросов, связанных с привлечением инвесторов и кредиторов. Система показателей, применяемых при расчёте эффективности в соответствии с действующими подходами, в современной экономической литературе представлена достаточно разнообразно.

Предлагаемые учёными способы расчёта показателя эффективности также не всегда учитывают движение денежных средств по трём направлениям деятельности: текущей, инновационно-инвестиционной и финансовой. Кроме того, показатели редко подразделяются применительно к каждому направлению отдельно, а финансовое состояние преимущественно рассматривается на основе движения капитала в целом. Вместе с тем выделение самостоятельных направлений оценки эффективности по сферам экономики и обоснование необходимости формирования системы показателей, учитываемых при расчёте эффективности применительно к конкретной сфере деятельности, представляется важным направлением дальнейших исследований.

Ряд авторов в своих трудах обращает внимание преимущественно на количественные характеристики эффективности, в частности Н. В. Парушина, Р. М. Нуреев, Б. А. Райзберг и А. Тяпухин. В их работах эффективность характеризуется как соотношение достигнутого экономического эффекта и различных видов затрат, обеспечивших получение данного эффекта. В указанных источниках понятие «эффективность» преимущественно раскрывается через его экономико-математическое содержание (методику расчёта), что подчёркивает необходимость дальнейшего развития терминологического аппарата данной категории.

Большинство экономистов рассматривают эффективность как результирующий показатель. Так, по мнению Б. А. Райзберга, А. Тяпухина и Н. Болдырева, эффективность представляет собой относительный результирующий показатель [17]. Указанные авторы отмечают, что эффективность является «... показателем, характеризующим позитивную динамику развития субъекта экономики» [21]. Е. Федулова рассматривает эффективность как сложную социально-экономическую категорию, отражающую прежде всего результативность использования труда, овеществлённого в средствах производства, и производительной силы живого труда [23]. Данный подход акцентирует внимание на многоаспектности и комплексном характере категории эффективности.

Г. С. Вечканов и Г. Р. Вечканова при определении категории «эффективность», помимо упоминания соотношения результата и затрат, раскрывают условия её достижения, а именно: «... когда производственные ресурсы распределены таким образом, что от их применения обеспечивается максимально возможный суммарный чистый выигрыш» [4]. Таким образом, эффективность

рассматривается через призму достижения максимально возможного совокупного результата.

Ряд экономистов, в частности С. Н. Лебедева, Н. А. Казиначикова и А. В. Гавриков, определяют эффективность как отношение результатов хозяйственной деятельности к затратам ресурсов, необходимых для её осуществления [10]. В. А. Чернов понимает под эффективностью степень достижения наилучших результатов при минимальных затратах [25], а А. Шафронов предлагает рассматривать её через степень использования производственного потенциала предприятий [26].

Экономист С. Т. Махмудов отмечает, что показатели экономической эффективности отражают положительные финансовые результаты в рамках долгосрочного стратегического планирования [29, С. 66].

Таким образом, представленные определения категории эффективности имеют достаточное научное обоснование и отражают различные аспекты исследуемой категории. Каждый подход является результатом серьёзного научного поиска и способствует более глубокому пониманию сущности эффективности. Вместе с тем результаты проведённого исследования позволяют отметить, что результативность должна проявляться как с количественной, так и с качественной стороны.

С учётом этого категория эффективности рассматривается нами в более широком аспекте. Проведённое исследование позволило прийти к выводу, что данная категория отражает не только результативность деятельности, но и её количественные и качественные характеристики, а также соотношение полученных результатов и произведённых затрат. При рассмотрении эффективности необходимо учитывать не только экономические аспекты, способствующие интенсификации деятельности и росту производительности предприятий, но и социальные факторы, позволяющие оценить степень удовлетворения спроса и потребностей населения, а также получение социально значимых результатов посредством достижения экономического эффекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе проведённого исследования, по нашему мнению, эффективность можно определить как социально-экономический результат, характеризуемый количественными и качественными показателями в относительных величинах, получаемый при осуществлении инновационных видов деятельности посредством соотношения результатов данной деятельности и ресурсов, используемых в широком смысле этого слова.

Отсюда следует, что деятельность хозяйствующего субъекта может рассматриваться как наиболее эффективная при сбалансированном развитии факторов, её определяющих. При этом результат должен стремиться к максимуму (\uparrow), а затраты усилий, времени и ресурсов — к минимуму (\downarrow).

Следовательно, конкретизированное понятие «эффективность» должно отражать не только экономические, но и социальные аспекты результативности деятельности. При этом оценка эффективности должна осуществляться на основе системы показателей, специально разработанной и адаптированной к конкретному виду деятельности, включающей как количественные, так и качественные показатели. Такой подход позволит обеспечить более точную и комплексную диагностику эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Ю.Л. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие / Ю.Л. Александров, Н.Н. Терещенко, И.В. Петрученя. — Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1997. — 220 с.
2. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. — М.: Институт новой экономики, 2008. — 1472 с.
3. Борисов Е.Ф. Экономика: справочник / Е.Ф. Борисов. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 400 с.
4. Вечканов Г.С. Современная экономическая энциклопедия / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. — СПб.: Лань, 2002. — 880 с.
5. Задорожный В.К. Чему учит экономика торговли / В.К. Задорожный. — Киев: Вища школа, 1975. — 32 с.
6. Задорожный В.К. Эффективность советской торговли / В.К. Задорожный. — М.: Знание, 1974. — 64 с.
7. Абдукадилова Н.А. Повышение эффективности инновационной деятельности в сфере услуг: автореф. дис. докт. философии (PhD) по экон. наукам. — Самарканд: СамИЭС. — 58 с.
8. Зайналов Ж.Р., Ходжаев Э.Н. Определение эффективных путей развития ресурсного потенциала, инвестиционных возможностей коммерческих банков и сбережений населения // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. — 2021. — С. 332–337.
9. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / коллектив авторов; под ред. В.Ю. Сутягина. — М.: КНОРУС, 2022. — 416 с.
10. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие / С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова, А.В. Гавриков. — Минск: Новое издание, 2001. — 240 с.

11. Лозовский Л.Ш. Словарь по экономике и праву / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. – М.: Омега, 1999. – 608 с.
12. Экономический словарь. – М.: ФИС, 1999.
13. Петухов Р.М. Оценка эффективности промышленного производства: методы и показатели. – М.: Экономика, 1990. – 96 с.
14. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – 2-е изд. – М.: Норма, 2007. – 567 с.
15. Парушина Н.В. Анализ эффективности и интенсификации в торговле / Н.В. Парушина, В.Е. Губин, О.В. Губина // Учёт и анализ торговой деятельности. – 2009. – № 2. – С. 12–15.
16. Пасс К. Большой толковый словарь бизнеса / К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пэндлтон, Л. Чедвик. – М.: Вече; АСТ, 1998. – 688 с.
17. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с.
18. Розенберг Д.М. Бизнес и менеджмент: терминологический словарь / Д.М. Розенберг. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 464 с.
19. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 826 с.
20. Словарь по экономике / пер. с англ.; под ред. П.А. Ватника. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – 752 с.
21. Тяпухин А. Оценка эффективности экономических систем и подсистем предприятия / А. Тяпухин, Н. Болдырева // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2006. – № 1. – С. 4–11.
22. Рахимов Х.А. Туризм меҳмонхона ҳўжалигида самарадорлигини оширишнинг назарияси ва методологик вазифалари: монография. – Т.: «Иқтисод-молия», 2017. – 200 б.
23. Федулова Е. Сущность экономической эффективности производства / Е. Федулова // Предпринимательство. – 2006. – № 1. – С. 95–101.
24. Чаплина А.Н. Конкурентоспособность как интегральный показатель эффективности предприятия / А.Н. Чаплина, И.А. Войцеховская // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 3. – С. 108–112.
25. Чернов В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: учеб. пособие для вузов / В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 686 с.
26. Шафронов А. Новый подход к эффективности производства / А. Шафронов // Экономист. – 2003. – № 4. – С. 82–87.
27. Экономико-математический энциклопедический словарь / под ред. В.И. Данилова-Данильяна. – М.: Экзамен, 2003. – 688 с.
28. Зайналов Д.Р., Саттаров Т.А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий: монография. – Т.: «Shark», 2011. – 232 с.
29. Махмудов С.Б. Совершенствование методологии управления финансами корпоративных структур в логической системе: автореф. дис. д-ра экон. наук (DSc). – Т.: ТГЭУ. – 77 с.
30. Инвестиция: дарслик / С.С. Алиева, Н.Х. Рузибаева ва бошқ. – Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2020. – 420 б.
31. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>